

ANALISIS KORELASI ANTARA EKUITAS MEREK DENGAN KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI MOBIL TOYOTA AVANZA PADA PT HADJI KALLADI KOTA MAKASSAR

Asdi¹

ABSTRACT

This study aims to determine how the influence of brand equity on consumer decision in buying a Toyota Avanza in Makassar. The study was conducted at PT Hadji Kalla Alauddin Makassar branch, with 100 consumers capture samples, selected at random, using the technique of questionnaire as data collection techniques.

To describe the characteristics of the respondents used the analytical techniques percentage, while describing the research variables using analysis techniques; Simple linear regression, the product moment correlation, coefficient of determination, and a significance test.

The result showed that; correlation coefficient (r) = 0.899 means that the correlation between the variables of brand equity (X) with the purchase decision variable (Y) is very strong, while the coefficient of determination (KP) = 0.808 means that the brand equity variable (X) effect amounted to 80.8% variable in the consumer's decision to buy a Toyota Avanza (Y), with the remaining 20.8% is influenced by other variables not examined in this study. While significant testing by t-test showed that t hitung 20.317 is greater than t table of 2.63 at the significance level of 5% ($20.317 > 2.63$), meaning that the value obtained is significant that the hypothesis can be accepted.

Keywords: Brand Equity, Purchase Decision

PENDAHULUAN

Pengambilan keputusan oleh konsumen dalam membeli suatu barang maupun jasa tentunya berbeda, bergantung pada jenis keputusan pembelian yang diinginkannya. Pada dasarnya konsumen memiliki perilaku pembelian yang cukup rumit dengan adanya berbagai perbedaan yang terdapat pada produk dengan jenis yang sama, tapi merek dan spesifikasi produk yang umumnya berbeda. Dalam melakukan keputusan pembelian, tentunya dibutuhkan keyakinan dan rasa percaya diri yang kuat dari pelanggan. Sikap yang positif atas merek dapat menciptakan rasa percaya diri pelanggan atas keputusan pembeliannya. Merek menjadi faktor penting dalam persaingan dan menjadi aset perusahaan yang bernilai. Ekuitas merek menjadi sangat penting bagi pemasar karena ekuitas merek dapat meningkatkan preferensi konsumen terhadap sebuah merek.

Di Indonesia saat ini pasar mobil didominasi oleh mobil serba guna atau *Multi Purpose Vehicle* (MPV). Yang terbagi dalam empat segmen, yaitu segmen bawah (*low*), segmen menengah (*medium*), segmen atas (*high*) dan mewah (*luxury*). Untuk segmen bawah (*low*) didominasi oleh merek Toyota Avanza,

¹ Program Studi Manajemen FEB Unismuh Makassar

Daihatsu Xenia dan Luxio, Suzuki APV, Mitsubishi Maven, dan Nissan Grand Livina. Dalam persaingan merek pada segmen low ini maka merek Toyota Avanza yang berhasil menjadi pemimpin pasar dengan penjualan mencapai 101.015 unit sedangkan mobil segmen MPV low lainnya yang mendominasi adalah Daihatsu Xenia dengan penjualan 40.021 unit dan Grand Livina 14.125 unit (<http://otomotif.kompas>).

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Hadji Kalla Cabang Alauddin di Jl. Sultan Alauddin No. 76 kota Makassar yang berlangsung pada bulan April dan Mei 2016. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh konsumen mobil Toyota Avanza sampai dengan pembelian tahun 2015 yang berjumlah 2.063 orang, sedangkan besarnya sampel ditetapkan sebanyak 100 orang konsumen yang dipilih dengan menggunakan teknik *aksidental sampling* dan *random sampling*. Data yang terkumpul melalui teknik kuisioner dari responden diolah dan dianalisis secara statistik inferensial dengan menggunakan teknik analisis; korelasi product moment, koefisien determinasi, dan uji signifikansi uji t.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Responden

1. Usia; responden 21-30 tahun 32%, 31-40 tahun 44%, 41-50 tahun 13%, dan >50 tahun 15%.
2. Jenis Kelamin; responden laki-laki 24% dan responden perempuan 26%.
3. Status pernikahan; responden menikah 80%, belum menikah 20%.
4. Tingkat pendidikan; responden tamat SMA 5%, D3 18%, S1 69%, dan S2 8%.
5. Jenis pekerjaan; responden PNS/TNI/POLRI 22%, wiraswasta 13%, karyawan 56%, dan petani/nelayan 9%.

2. Analisis Korelasi Product Moment

Analisis ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel ekuitas merek (X) dengan variabel keputusan konsumen dalam membeli mobil Toyota Avanza (Y) pada PT. Hadji Kalla Cabang Makassar. Persamaan korelasinya adalah dengan menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2] \times \sqrt{[n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{100(1.181) - (330)(343)}{\sqrt{[100(1.148) - (330)^2] \times \sqrt{[100(1.227) - (343)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{118.100 - 113.190}{4.910}$$

$$r_{xy} = \frac{\sqrt{(5.900)(5051)}}{4.910}$$

$$r_{xy} = \frac{\sqrt{29.800.900}}{4.910}$$

$$r_{xy} = \frac{5459}{5459}$$

$$r_{xy} = 0,899$$

Koefisien korelasi sebesar 0,899 artinya bahwa keeratan hubungan antara kedua variabel yang diteliti termasuk dalam kategori sangat kuat.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel ekuitas merek (X) dengan variabel keputusan pembelian (Y), maka nilai koefisien korelasi sebesar 0,899 akan diperhitungkan dalam rumus koefisien determinasi dengan formulasi sebagai berikut :

3. Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan nilai r_{xy} maka dapat dihitung pengaruh variabel ekuitas merek (X) terhadap variabel keputusan pembelian (Y) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} KP &= r^2 \times 100\% \\ &= (0,899)^2 \times 100\% \\ &= 0,808 \times 100\% \\ &= 80,8\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan, diperoleh bahwa variabel ekuitas merek (X) memberi pengaruh sebesar 80,8% terhadap keputusan pembelian (Y), sedangkan selebihnya yaitu sebesar 19,2% adalah dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

sedangkan melalui persamaan regresi yang yaitu $y = 0,684 + 0,832x$, artinya bahwa

4. Analisis Uji Signifikansi Uji T

Uji signifikansi dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima secara signifikan ataukah harus ditolak yaitu dengan cara membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika t_{hitung} sama atau lebih besar ($>$) dari t_{tabel} maka hipotesis dinyatakan dapat diterima. Namun jika terjadi sebaliknya yaitu t_{hitung} lebih kecil ($<$) dari t_{tabel} maka hipotesis harus ditolak. Adapun pengujian tersebut hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\ t_{hitung} &= \frac{0,899\sqrt{100-2}}{\sqrt{1-(0,899)^2}} \\ t_{hitung} &= \frac{0,899\sqrt{98}}{\sqrt{1-0,808}} \\ t_{hitung} &= \frac{0,899(9,899)}{\sqrt{0,192}} \\ t_{hitung} &= \frac{8,899}{0,438} \\ t_{hitung} &= 20,317 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas diperoleh t_{hitung} sebesar 20,317 dan ternyata lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,98 pada taraf signifikan 5%,. ($20,317 > 2,63$).

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas dimana t_{hitung} adalah lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$), maka hipotesis yang diajukan bahwa : "Ekuitas merek berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli mobil toyota avanza pada PT. Hadji Kalla di kota Makassar dinyatakan dapat diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa $y = 0,684 + 0,832x$ dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,899 atau korelasi sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara ekuitas merek dengan keputusan pembelian. Sedangkan hasil perhitungan analisis determinasi menunjukkan bahwa variabel ekuitas merek (X) memberi pengaruh sebesar 80,8% terhadap variabel keputusan pembelian (Y), sedangkan selebihnya yaitu sebesar 19,2% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Hasil uji signifikansi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 20,317 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,98 pada taraf signifikansi 5%. Dan sebesar 2,63 pada taraf signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara ekuitas merek terhadap keputusan pembelian pada PT. Hadji Kalla Cabang Alauddin Makassar.

B. Saran

Untuk memelihara ekuitas merek maka pihak perusahaan diharapkan mempertahankan kualitas kekuatan merek, kesukaan serta keunikan yang ada pada produk sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dan menarik minat konsumen dalam membeli produk Toyota Avanza pada PT. Hadji Kalla Alauddin Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, David A. (2001) : *Perilaku Konsumen*. Terjemahan Oleh : F.X. Budiyo. Edisi Keenam. BPFE : Yogyakarta.
- Ali, Hasan.(2008). *Manajemen Pemasaran Dan Marketing*. Alfabeta : Bandung
- Amirullah.(2002). *Perilaku Konsumen*, Cetakan Pertama. Graha Ilmu : Jakarta.
- Boyd, Walker, Larreche. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Alih Bahasa : Imam. Nurmawan. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Foedjiwati. (2005). *Jurnal : Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Kesetiaan Merek*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Husein Umar. (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka : Jakarta.
- Kotler, Philip Dan Armstrong, Gary. (2001). *Prinsip Pemasaran*, Jilid 2, Edisi 8. Erlangga : Jakarta.
- Kotler, Philip. (2002). *Manajemen Pemasaran*, Edisi Millennium, Jilid 1. Ahli Bahasa :Hendra Teguh, Ronny A. Renhallindo : Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. (1977). *Statistik*, Jilid 2. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta
- Salusu, J. (2003). *Pengambilan Keputusan Strategi, Untuk Organisasi Publik* PT. Utama Grasindo : Bandung.
- Sugiyono. 2006. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Keenam. Bandung: Alfabeta.